

Д.Л. РОДЗИНСКИЙ

Философский стиль мышления*

Аннотация. Статья посвящена поиску оснований философского стиля мышления. Целью работы стала попытка смоделировать один из возможных вариантов философского стиля мышления, связанный с универсалиями, которые влияют на формирование производных мировоззрений. Для этого осуществляется поиск фундаментальных начал — ограниченного числа принципов, общих для бытия и мышления. Исследуется механизм возникновения мысли, развитие которого приводит к открытию замкнутого процесса эволюции мышления, основанного на приеме обобщения. Практика обобщающего мышления формирует законы. Выявляются виды обобщения, обеспечивающие полный цикл познания, связанный с универсальными механизмами эманации и имманации. Рассматривается связь мыслительного обобщения с важнейшими аспектами познавательного процесса — знанием, рациональностью, кодами мышления, гармонией и философскими мировоззрениями. Выдвигается предположение, что высшей формой обобщения философского стиля мышления выступает истина.

Ключевые слова: мышление, стиль, рациональность, идея, принцип, схема, структура, образ, истина, знание.

Abstract. The article is devoted to finding the foundations of a philosophical style of thinking. The goal of the work is to try to simulate one of the possible options for the philosophical style of thinking associated with universals that affect the formation of derivative worldviews. For this, the search for fundamental principles is carried out - a limited number of principles common to being and thinking. The mechanism of the emergence of thought is investigated, the development of which leads to the discovery of a closed process of the evolution of thinking based on the technique of generalization. The practice of generalizing thinking shapes laws. Types of generalization are identified that provide a com-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Родзинский Д.Л. Философский стиль мышления // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 184—204. DOI:

plete cycle of cognition associated with universal mechanisms of emanation and immanation. The connection of mental generalization with the most important aspects of the cognitive process is considered - knowledge, rationality, codes of thinking, harmony and philosophical worldviews. It is suggested that the highest form of generalization of the philosophical style of thinking is truth.

Keywords: thinking, style, rationality, idea, principle, scheme, structure, image, truth, knowledge.

УДК 16
ББК 87

Введение

В отечественной философской мысли наметился основательный пробел, связанный с неопределенностью такого важного — пожалуй даже системообразующего — понятия, как «философский стиль мышления». С одной стороны, есть множество работ самого разного масштаба и глубины исследования, которые только косвенно освещают эту тему. С другой стороны, мы имеем достаточное число публикаций, посвященных заведомо производным от нее темам, освещающих природу научного, художественного, политического стилей мышления. Вместе с тем понятно, что в их основании лежит культура философской рефлексии. В связи с этим перед автором статьи стоит задача попытаться смоделировать один из возможных вариантов именно философского стиля мышления, в основании чего лежали бы такие универсалии, которые тайным образом эксплицировались или рассеивались бы в концептах производных мировоззрений. К подобным имплицитным универсалиям, активно используемым в широкой культуре, относится ряд понятий, который формирует сеть связанных между собой образов. Их рациональное осмысление «питает» религию, науку, искусство, мораль, политику, подчиняющиеся древнему принципу «все в одном, одно во всем». Поэтому, на наш взгляд, философский стиль мышления должен исходить из фундаментальных начал — ограниченного числа принципов, общих для бытия и мышления, опираясь на которые можно увидеть траекторию движения мысли, порождающую оптимальные ответы на фундаментальные вопросы [4]. Среди карди-

нальных вопросов мы выбрали следующие. Какова природа мысли? Как мышление сопряжено со своими кодами? Каков механизм перехода мысли в знание? Как истинное знание связано с рациональностью? Как связана рациональность с философской истиной?

Отвечая на вопрос, как рождается мысль, мы пришли к заключению, что есть только один универсальный способ мышления — это обобщение. Это значит, что, о чем бы ни мыслил человек, он обобщает, ибо всякая мысль есть смысловое объединение совокупных ощущений, из которых складываются мысленные представления о ценностях жизни, формирующих мировоззрение. Предельными формами или видами смыслового обобщения владеет только философ, ибо, в отличие от других мыслителей, границ, пределов его осмысления либо нет, либо они носят парадоксальный характер элитарного универсализма.

Почему именно обобщение?

Всякая сознательная деятельность человека начинается и заканчивается обобщением. Почему? Все в этом мире является частным проявлением чего-то более общего. Есть предельно общее или абсолютно общее, по отношению к которому все выступает разной степенью частного. Следовательно, всякая частность сохраняет в себе структурное родство с абсолютно общим и связь с ними. Это значит, что всякое знание сводится к выявлению отношений между частным и общим, где все в разной степени подобно одному [1]. Социализация младенца начинается с образа матери, которая своим видом обобщает в ребенке зарождающиеся представления о любви, душевном тепле и заботе. Первое осмысленное слово, произнесенное ребенком, становится носителем общих и наиважнейших признаков объекта, например «мама». Слово «мама» становится тем понятием, в котором в обобщенном виде содержится высшее проявление детского восприятия жизни [8]. Идея «Бога» становится завершением всякого процесса обобщения если он прошел полный цикл эволюции философского стиля мышления. Что представляет собой полный цикл? Полный цикл эволюции мышления начинается с тревожных сигналов внешнего и внутреннего мира человека, вынужденного к ним приспособливаться во имя выживания. Природные сигналы в окультуренном мире человека превращаются в

первую форму искусственных обобщений — знаки. По сути, знаки становятся первым инструментом мысли, отличающим человека от животного. Обобщение знаков рождает слова, речь, язык. Дальнейшая эволюция слов формирует термины, которые носят уже абстрактный характер своего выражения по сравнению с конкретным словом. Эволюционное обобщение терминов связано с возникновением понятий. Предельное обобщение понятий формирует категории. В свою очередь, обобщение категорий приводит к рождению законов, связанная общность которых формирует теорию [5]. Обобщение теорий эксплицирует мировоззрение. Обобщенным видом мировоззрения выступают идеи. Обобщение всех идей приводит мышление к идее всех идей — идее Бога.

Исследуя эволюцию мышления, мы пришли к двум важным выводам. Первый — процесс эволюции или совершенствования мышления связан с механизмом обобщения, благодаря которому выявляется связь частного с более общим, уникального — с универсальным. Второй вывод иллюстрирует полный цикл эволюции философского мышления, пребывающий в диапазоне от осмысления природных сигналов, возбуждающих чувственные ощущения, до идеи Бога, которая вбирает в себя или объединяет собой все частности. Таким образом, философский стиль мышления через обобщение неизбежно приходит к понятию «гармонии единства».

Обобщение и гармония единства. Материальным миром и психикой человека, стилями мышления и способами познания управляют одни и те же обобщенные формы — так называемые универсальные законы, которые в самом общем виде именуется законами гармонии. Законы гармонии — это высшая форма обобщения познавательного процесса. Среди этих законов высшим выступает гармония единства, представляющая «альфу и омегу» обобщения познавательного процесса и общности знания. Прием обобщения становится когнитивной формой проявления гармонии единства, к которому приобщен и разум человека. Обобщение выступает познавательным проявлением гармонии единства, а гармония единства — целью для истинно философских форм мышления. Целью обобщения является понимание.

Обобщение и понимание. Сам процесс понимания связан с выявлением связей еще непонятого с уже понятным. Если «непо-

пнатьное» относится к более общему, чем понятное, то это способ понимания будет носить расширяющий характер абстракций, который в науке называется индукцией, методом познания которой становится синтез. Если «непонятное» относится к менее масштабному, чем понятное, то этот способ понимания будет носить уточняющий и конкретизирующий характер, который в науке называется дедукцией, методом познания которой становится анализ. Понимание необходимо для объяснения.

Обобщение и объяснение. Поскольку все в мире в разной степени самоподобно или все подобно всему через разную степень подобия одному, то объяснительный механизм связан с объяснением непонятного через понятное, сложного — через простое. Конечной целью всякого обобщения выступает знание.

Обобщение и знание. Прием «обобщение» выступает способом получения знания, представляющего собой аргументированный прогноз неизбежного. Феномен знания определяет компетентность или проницательность разума, разная степень развития которого связана с уровнем точности его обобщения. Это значит, что ум отличается от глупости, образованность от невежества, компетентность от дилетантства лишь точностью обобщения. Точность обобщения имеет разную степень своей широты и глубины, которые отличают истину от лжи, знание от заблуждения, реальность от фантазии.

Исследуем прием обобщения.

Что такое обобщение? Обобщение — это мыслительный прием, при котором в многообразии явлений или событий обнаруживаются их единство, одинаковость, тождество, универсальность. Прием обобщения получается благодаря бессознательным приемам объединения, упрощения, огрубления во имя пользы.

Что такое объединение? Объединение — это чаще бессознательный мыслительный процесс, связанный с поиском простых общих свойств в различных сложных явлениях на основе подобия всего всему.

Что такое упрощение? Упрощение — это бессознательный мыслительный прием, который в сложных явлениях узревает как общие простые начала — истоки, так и схожее их продолжение и завершение, огрубляя их проявления.

Что такое огрубление? Огрубление — это мыслительный прием, который разные явления уравнивает между собой во имя их пользы, придавая им схожее «усредненное» значение их проявлений.

Что такое полезность? Польза — это мыслительный прием, призванный обеспечить продуктивность или работоспособность познавательного процесса, связанного с его практичностью.

Это значит, что бессознательные приемы объединения, упрощения, огрубления и полезности становятся неотъемлемым содержанием мыслительного механизма обобщения во имя повышения эффективности философского стиля мышления. Роль обобщения в познаваемом процессе, таким образом, сводится к обеспечению кратчайших связей между общим и частным, теорией и практикой, микро- и макромирами, подтверждению гармонии единства и принципа всеобщего, но разномасштабного подобия.

Два механизма обобщения. Вместе с тем обобщающему мышлению присущи два механизма: *расширяющее обобщение* и *сужающее обобщение*. Расширяющее обобщение, двигаясь от частного к общему, называется синтезом, связанным с индукцией; сужающееся обобщение движется от общего к частному, поэтому называется анализом, связанным с дедукцией. Таким образом, стиль философского мышления, прежде всего, проявляется в способности разума в общем видеть частное, а в частном — общее. В отношениях между множеством частных и универсальным единством возникают разные формы обобщения, высшие из которых получили название принципов. Принципами становятся умозрительное начало бытия и мышление о нем. На эти принципы опирается философский стиль мышления, придавая всякому обобщению предельную познавательную эффективность. Среди всех возможных принципов философского мышления наивысшими считаются те, которые имеют предельно универсальное значение. Универсальные принципы философского стиля мышления, играя роль всеобщего знания, группируют вокруг себя все иные принципы, масштаб значимости которых определяется уровнем близости или удаленности от универсальных принципов.

Происхождение четырех универсальных принципов философского стиля мышления

Благодаря тому, что всякое частное отражает разную степень отношения к общему, выводится первое положение философского стиля мышления: *«все частности в разной степени подобны общему», что находит свое отражение в высшем принципе — «одно во всем, все в одном».* Это значит, что философский стиль мышления исходит из первого принципа, утверждающего разную степень подобия всего одному.

Поскольку общее, или одно, имеет универсальную ценность и потому выступает в виде эталона, образца или магнита, то возникает второй принцип философского стиля — *«экономии мышления», констатирующего то, что чем ближе к истине, тем мысль более кратка, точна и красива.* Это значит, что философскому мышлению присущ второй принцип — лапидарности, лаконичности, завершенности афоризма.

Разная степень подобия частей целому обусловлена уровнем удаленности или близости к нему в процессе конкурентной борьбы, что рождает универсальное состояние «войны всех против всех». Отсюда возникает третий принцип философского стиля мышления — иерархия, выступающая единственной формой порядка и справедливости как необходимого условия обретения знания. Ибо, как говорили древние, «храни порядок, и порядок сохранит тебя». Это значит, что философскому мышлению присущ третий принцип — иерархического порядка, связанного с преемственностью, с последовательным становлением от простого к сложному или наоборот.

Поскольку «ничто не вечно под луной», то последний уровень иерархии неизбежно превращает любой порядок в беспорядок или хаос, символизирующий смерть, перезагрузку, условие перерождения старых неэффективных связей в новые, более эффективные. Это значит, что четвертым принципом философского стиля мышления становится устремленность на определенном этапе к энтропии как состоянию «всего во всем», в котором утрачивается иерархия и воцаряется беспорядок хаоса — источник перерождения и фундаментального обновления старых и неэффективных форм мышления в новые. Таким образом, предельным обобщением фило-

софского стиля мышления становятся *четыре принципа* — *подобия, экономии, иерархии и энтропии*, которым подчиняются гармоничная организация бытия и рациональная форма мышления о нем.

Рациональность обобщающего мышления, опираясь на принципы подобия, экономии, иерархии и энтропии, становится оптимальной формой познания. Предельно общее становится образцом для подражания и уподобления частям целому и потому играет для них роль цели. Таким образом, первым и самым главным аспектом рациональности выступает ее целесообразность. Наиболее экономичным с точки зрения затрат энергии и ресурсов станет достижение цели при выявлении оптимальных условий ее достижения, что наглядным образом дают карты, чертежи, рисунки, графики и т. п., обобщенным состоянием которых выступает схема. Таким образом, вторым аспектом рациональности является схематизм, демонстрирующий оптимальные условия достижения цели. Иерархия как единственная форма порядка формирует последовательность всякой деятельности, которая в познавательной практике становится алгоритмом метода. Таким образом, третьим аспектом рациональности выступает алгоритм мышления, обеспечивающий последовательное и экономичное достижение цели. Энтропия как увеличение хаоса противоположна упорядоченному движению к цели с его схематизмом и алгоритмом, а потому становится мерой удаления от рационального мышления. Чем больше в мышлении порядка и меньше хаоса, тем выше его эффективность, и наоборот: чем меньше в мышлении порядка и больше хаоса, тем меньше его эффективность. Таким образом, четвертым аспектом рациональности выступает эффективность мышления, отражающая пропорциональность затраченных усилий и средств для достижения поставленной цели [10].

Все это свидетельствует о том, что рациональность философского мышления органично связана с универсальными принципами, которые выступают результатом мыслительного обобщения.

Парадокс двух видов мыслительного обобщения связан с тем, что, двигаясь в противоположном направлении, они сталкиваются в одном общем для них месте — пустоте. Ибо высшее расширение обобщающего мышления приходит к бесконечности, а предельные ограничения обобщающего мышления «упираются» в пустоту. Бесконечность — это размеры пустоты, пустота — это содержание бес-

конечности, которая с точки зрения временного измерения может быть только вечной, ибо время наложило бы на нее разного рода ограничения. Поэтому бесконечная и вечная пустота как высшее и потому идеальное проявление порядка должна стать объясняющим началом — субстанцией и принципом для всех основных разделов философии, которые возникают в результате попыток ответить на важнейшие вопрошания человечества. Главнейшим из них становится вопрос — что есть бытие, ответы на который рождает *онтологию*. Попытки постичь бытие связаны с поиском способов познания, формирующих *гносеологию*. Пути познания в обобщенном виде сталкиваются с разумом человека, определение природы и происхождения которого формирует раздел *антропологии*. Любая деятельность последнего, в конечном счете, сталкивается со смыслом существования и поиском высших ценностей жизни: добродетелей, счастья, выбора жизненного пути, определения понятий добра и зла, справедливости, свободы, долга. Все эти темы определяют собой рождение раздела *этики* и ее подраздела — *аксиологии*.

Роль пустоты в фундаментальных разделах философии

В *онтологии* пустота становится субстанцией — неизменной вечной основой всего сущего, из чего все возникает и рано или поздно назад в нее возвращается. Пустота как субстанция не зависима ни от чего, но от нее зависит все; и начинается это «все» с ее многочисленных мифологических имен, которые она получает в разных философских системах — Небытие, Абсолют, Благо, Единое. Так, к примеру, образ небытия отражает содержательный аспект универсальной пустоты; Абсолют — роль пустоты для бытия и его форм; Благо — ее качественное содержание, а Единое — ее количественный состав. Множество мифологических имен, имеющих общее пустотное содержание, ложатся в основу зарождающейся структуры бытия, способов познания, природы человека и происхождения морали. Иначе говоря, субстанциональная пустота выступает предельной формой синтетического или обобщающего стиля мышления, анализ которого рождает все разделы философии: онтологию, антропологию, гносеологию, этику, эстетику и др.

В *гносеологии* пустота выступает символом совершенного знания, связанного в теории познания с *абсолютной истиной*, кото-

рая начинается высшим законом бытия и познания — *законом единства и борьбы противоположностей*.

В *антропологии* пустота кладется в основу универсальной человеческой природы, проявляющейся во сне без сновидений. В этом состоянии разум человека, утрачивая свою уникальность, обретает универсальные черты идентичности всех ранее живших, ныне живущих и тех, кто когда-либо еще родится. Пассивному состоянию разума во сне без сновидений соответствует предельно широкая форма его существования в виде вечного и бесконечного несуществования, в котором он обрел свой «временный» ночной или «вечный» покой нирваны. Однако по закону единства и борьбы противоположностей ему противостоит активный разум человека в бодрствующем и потому ограничивающем мышлении. Покой разума в глубоком сне и его активное мышление становятся первыми формами проявления противоположностей его единства. Разница потенциалов между двумя видами обобщения — ограничивающим и расширяющим, по сути дела, становится одним из важнейших показателей масштаба мышления разума — мистического, метафизического, диалектического и мифического.

В *этике* пустота, лежащая в основании мира, материи, разума и истины, становится обоснованием высшей добродетели — созерцательной мудрости, которая, игнорируя все временное и ограниченное, считается только с вечным и бесконечным и поэтому проявляется в крайних формах аскетизма, медитативного экстаза и состояния нирваны. В аскетизме обнаруживается высшая форма моральной свободы от духовно-интеллектуального невежества, связанного с тем, чего реально не существует. Наоборот, устремленность к тому, что дарует вечность и бесконечность безмыслия пустоты, становится состоянием предельной мудрости.

В связи с этим девизом философского стиля мышления может стать обобщающий принцип: «совершенно лишь то знание, которое приходит к единству; высшим единством обладает только пустота; высшая пустота вечна и бесконечна».

Универсальные механизмы бытия и мышления

Наиболее популярным и авторитетным в истории философии механизмом, соединяющим ограничивающее обобщение с его расширяющими возможностями, становятся феномены *эманации и им-*

манации, универсализм которых охватывает онтологию, антропологию, гносеологию и другие разделы философии.

Эманация как механизм истечения «высшего в низшее» или «общего в свои частности» представляется генезисом или переходом пассивного разума в иерархический ряд слабеющих познавательных активных своих способностей по принципу «от простого к сложному» или «от совершенного к ущемленному». Эманация, или истечение разума из пассивного в активное его состояние, становится свидетельством развертывания всего возможного его потенциала способностей, удаляющихся от понимания общего и растворяющих себя в деталях и частностях. Таков путь его деградации эманации [6].

Имманация как механизм восхождения «низшего в высшее» или «частного в общее» представляется расширяющимся мышлением активного разума, направленность которого — от «сложного к простому». Имманационность разума становится свидетельством усиления его способностей, приближающихся к пониманию общего с учетом возможных частных его форм. Таков путь его совершенствования имманации.

Если обращаться к механизму эманации, то наиболее простым и совершенным в познавательном плане состоянием разума выступает его безмыслие и покой во сне без сновидения, равный состоянию Бога до его сотворения мира и после его гибели. Когда разум ограничивается в бодрствующем состоянии, то он обретает первую и наиболее простую траекторию движения — интуицию, связанную с беспредпосылочной способностью непосредственно видеть истину — идею как принцип бытия и познания.

Следующей, более сложной способностью разума выступает цикличное движение рассудка логически двигаться по кругу дедуктивно-индуктивного мышления, центром вращения которого должен стать умопостигаемый принцип.

Еще более сложной по траектории движения ума является спиралевидное движение инстинктов, в которых закодирован опыт предыдущих поколений, генетическая природа которых часто именуется архетипами коллективного бессознательного или родовой памятью.

И самым сложным по движению и расположенностью к знанию выступает хаос телесных чувств, неупорядоченность восприя-

тия мира которых становится причиной большинства заблуждений и ошибок.

Таков эманационный механизм ограничения обобщающего себя разума — от наиболее совершенного покоя безмыслия бесконечной пустоты до примитивного и предельно ограниченного восприятия телесными чувствами.

Если обращаться к механизму, противоположному эманации, — имманации, то мы становимся свидетелями процесса, связанного со схождением сложных, обманчивых и ограниченных способностей разума назад — к своим совершенным интуитивным способностям и его состоянию бесконечной пустоты во сне без сновидений как пределу своего расширения.

Механизм имманации обнаруживает себя в течение всей жизни человека, возрастные этапы которого способствуют раскрытию свойств разума от низших их проявлений к высшим [11]. Так, в детстве мир воспринимается предельно ограниченно преимущественно внешними чувствами. В отрочестве и молодости к чувствам присоединяются пробуждающиеся инстинкты. В зрелом возрасте преимуществом в познании пользуется рассудок. И наконец, в пожилом возрасте должна доминировать интуиция. Однако все познавательные способности разума объединены одним началом, присутствующим на всех возрастных и познавательных этапах, — сном без сновидений.

Таков имманационный механизм расширения обобщающего себя разума, который в процессе возрастного и познавательного становления восходит от частных к своей целостности. В то время как механизм эманации выступает силой, иерархически распределяющей познавательные способности разума по степени их ослабления, механизм имманации демонстрирует возвращение познавательных свойств разума к их познавательному совершенству — абсолютной истине, выступающей альфой и омегой всех форм познания.

Связь свойств разума со стилями и кодами мышления

Разум, в самом общем виде, есть бесконечная пустота универсального для всех сна без сновидений. Разум, в разной степени своих ограниченных бодрствующих состояний, есть совокупность четырех ослабевающих способностей к познанию — интуиции, рас-

судка, инстинктов и телесных чувств. Каждое из них, включая в себя траектории движения бытия и мышления, создает иерархию познания, подчиняющуюся принципу «от простого к сложному» и наоборот [9].

Интуиции присуще линейное и беспредпосылочное движение к истине, в основании которой лежит смыслоопределяющая идея. Иерархия идей венчается высшей идеей, идеей всех идей — идеей пустоты, которая содержит в себе все отличные от нее смыслы — идеи. Так, идея становится высшим кодом мышления, доступным только для созерцательной интуиции. В связи с этим условно назовем подобный философский стиль мышления интуитивно-эвристической моделью.

Рассудку соответствует цикличная траектория дедуктивно-индуктивного описания идеи в виде теории, в основании которой лежит логическая схема. Иерархия схем венчается предельно общим их состоянием — принципом, выступающим связующим звеном между созерцаемой идеей и логическим описанием схемы. Так, схема становится следующим кодом мышления, рожденным логикой рассудка, описывающей принцип. В связи с этим условно назовем подобный философский стиль мышления рассудочно-логической моделью.

Инстинкты подчиняются движению спирали, накопительный характер которой вбирает в себя закодированные впечатления родовой памяти предыдущих поколений, представляющей собой сумму архетипических ассоциативных образов. Иерархия по степени своей сложности абстрактных образов венчается предельно общим их состоянием — схемой, отражающей динамику их ассоциативных связей. Предельно сложный ряд родовых образов, включающий в себя пространственно-временную конкретику чувственно воспринимаемого бытия, рождает структуру. Структура возникает благодаря синтезу — обобщению двух способностей разума — логики рассудка и воображаемых образов родовой памяти, динамичный ряд которых связан с ассоциациями. У рассудка структура заимствует линейную логику, у воображаемых образов берет вертикально-горизонтальные объемные отношения ассоциативных рядов, что рождает нелинейные, или вариативные, связи. Кроме того, структура привязана к конкретному пространству и времени, в то время как

образ абстрактен в своей отвлеченности от них. Так, структура становится следующим кодом мышления, рожденным в союзе схем рассудка с архетипами коллективного родового бессознательного, воспринимаемых наукой в виде генов. В связи с этим условно назовем подобный философский стиль мышления архетипически структурной моделью.

Телесные чувства связаны с хаосом впечатлений от внешнего мира, чей сигнальный характер преобразуется в окультуренном сознании в сумму знаков, искусственная природа которых выражается в буквах, цифрах, нотах и т. п. Сочетание знаков как самых первых во времени кодов мышления становится материальным носителем культуры в виде текстов, формул, музыки, картин и т. п. Мир во всех формах своего проявления ставит разум человека перед выбором — «быть или не быть». Для того чтобы выжить, чувственный аспект разума должен испытать на себе гипнотическое влияние «большого над меньшим» или «сильнейшего над слабейшим». В результате чего «меньшее подобие», следуя за «большим», преобразует хаос в порядок. Большее, или сильнейшее, «подобие», увлекая меньшее или слабейшее, дает последнему орбиту вращения вокруг себя, подчиняя его принципу иерархии. Так из чувственного хаоса рождается система упорядоченных отношений и суждений, образующих первичные представления воображаемого образа должного. Иначе говоря, чувства выбирают в мире тот предмет своего поклонения и подчинения, который оказывает на них в этот промежуток жизни наибольшее влияние. В разные периоды жизни такое гипнотическое влияние оказывают родители, учителя, разные формы социальной власти, внутренний «голос» собственных идей и, наконец, Бог.

Появление из событийного хаоса вектора мышления — интенции — становится свидетельством того, что количественное воздействие формальных знаков и их символов преобразовалось в качественно содержательный воображаемый образ или даже в будущую структуру, от которой «рукой подать» до интеллектуальной схемы и ее принципа. Так происходит гипнотизация мышления от знаково-символического к образному, от образного к структурному, от структурного к схематическому, вплоть до идей, высшей среди которых выступает идея вечной и бесконечной пустоты. Поскольку

чувственный стиль мышления представляет собой результат воздействия агрессивных сил извне или снаружи на чувственный аспект разума, под влиянием которых он формируется, то эту модель мышления условно назовем «гипнотической».

Таким образом, становится понятной одна из важнейших функций человеческого разума: путем разномасштабного ограничения-анализа он преобразует единство пустоты во множественный, но ограниченный формат кодов мышления, которые необходимы в поисках детализации бытия, с целью обрести в нем гармонию обобщенных согласованных отношений. Коды мышления выступают, с одной стороны, результатом ограничения-анализа пустотной природы разума, бесконечность которой может только дробиться в ее противоположности — смыслы; с другой стороны, эти смыслы, отличные от пустоты, в предельных формах обобщения становятся философскими мировоззрениями.

Связь стилей мышления с философскими мировоззрениями

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что, благодаря четырем способностям разума (от интуиции до чувств), философский стиль мышления делится на четыре модели мышления: эвристический, логический, архетипический и гипнотический. Эти четыре модели мышления, обобщая мир и себя в нем, формируют соответствующие типы мировоззрений: мистическое, метафизическое, диалектическое и мифологическое.

Мистическое мировоззрение. Пустота как высшее проявление закона единства во сне без сновидений всех людей играет роль «идеи всех идей», внутри которой рождаются разного масштаба аналитические суждения. Первой формой такого анализа выступает идея, смысл которой отличен от пустоты. Между пустотой разума и наполненной смыслом идеи обеспечивается линейная связь, которая называется интуитивным прозрением. Интуитивное «видение» идей, рожденных из пустоты разума, становится кодом мистического мировоззрения. Идеи как коды мистического мышления выступают итогом всех философских знаний, чье высшее обобщение представлено гармонией единства и борьбы противоположностей, в которой мышление и бытие «растворяются» друг в друге.

Метафизическое мировоззрение. Простота идеи, как проявление предельно обобщенного начала познания, играет роль принципа, вокруг которого рождаются разного масштаба логические суждения, дедуктивно-индуктивный характер существования которых принимает вид замкнутой на себя схемы. Круговое движение рассудочной части разума называется логическим мышлением. Рассудочные суждения рожают схемы разума, получившие название кодов метафизического мировоззрения. Схемы как коды метафизического мышления выступают итогом логических суждений, высшее обобщение которых представлено гармонией целостности как законченности, завершенности всякой схемы, удаленной как от времени и пространства всякого бытийственного становления, так и от неразвитого субъективного сознания.

Диалектическое мировоззрение. Абстрактной метафизической схеме, оторванной от пространственно-временного континуума, диалектика придает «живой» характер, связывая ее свойства с атрибутами материи: пространством, временем, движением и сознанием субъекта. В результате согласованных связей между плоской схемой и объемными ассоциативными образами архетипов коллективной памяти возникает их синтез — сложно организованная структура, вбирающая в себя характеристики обоих. Спиралевидная связь, возникшая в результате бессознательного «наложения» циклической схемы на спираль коллективных архетипов (генетической обусловленности), становится кодом диалектического мировоззрения, образность которого выражается в материальной структуре [3]. Структура как код диалектического мышления выступает итогом логического синтеза абстрактной схемы, образного мышления и телесных чувств, высшее обобщение которых представлено гармонией согласованности трех взаимно дополняющих способов познания.

Мифологическое мировоззрение. Структурную организацию бытия, связанную вертикально-горизонтальными причинно-следственными рядами, увидеть крайне сложно, поэтому мир для телесных чувств представляется совокупностью случайностей, чье обобщенное восприятие связывает его с хаосом. Для того чтобы выжить в хаосе, необходимо найти пути примирения с ним, которые начинаются с того, что его тревожные сигналы нужно расшифро-

вать и преобразовать для дальнейшей конструктивной деятельности [13]. Поэтому первым шагом гармонизации себя с враждебным окружением хаоса становится превращение природных сигналов в культурные знаки — жесты, звуки, буквы, слова, ноты, числа, иероглифы и т. п. Эти знаки как первый вид культурного кода так бы и остались хаосом, если бы чувственная часть разума не придала им, благодаря воображению, пропорциональные отношения образа. В образном мышлении хаос впечатлений обретал порядок. С накоплением впечатлений влияние мира начинало нести все более символический характер родовых бессознательных образов, рациональный анализ которых преобразовывал их вначале в сложную диалектическую структуру, а затем и в абстрактную метафизическую схему, вращающуюся вокруг умозрительного принципа. Символический этап событийных переживаний был связан с образным воображением, чье предельное обобщение превращалось в природных или надприродных богов. Так, воображаемые образы, выступающие результатом символического отношения к событиям, становились кодом мифологического мировоззрения. Сочетание знаков и их образов становилось началом рациональных философских знаний, высшее обобщение которых представлено гармонией пропорции, превращающей хаос в порядок [2].

Таким образом, разница потенциалов как проявление единства противоположностей между свойствами разума (интуиция, рассудок, инстинкты, чувства) и кодами мышления (образы, структуры, схемы и принципы) определяет собой не только траекторию — интенцию философского мышления (хаос, спираль, цикл и линейность), но и его мировоззренческий вид (мифологический, диалектический, метафизический, мистический). Одной из важнейших функций мировоззрения выступает демонстрация гармоничных связей объектов и явлений, остающихся экспликацией высшего имплицитного смысла философской истины. Поэтому истина становится предельной формой обобщения философского стиля мышления.

Роль истины

Истина выступает предельной формой синтеза философского стиля мышления, несущей в себе разницу потенциалов закона един-

ства и борьбы противоположностей между общим видом знания и частными его формами. Если общее знание в истине представлено одним из четырех законов гармонии, то частные его проявления связаны с одним из четырех кодов мышления. Посмотрим, как это выглядит на примере фундаментальных философских мировоззрений.

Абсолютная истина. Мистическая философия как мировоззренческий предел синтеза философского стиля мышления, основанного на интуитивном созерцании, в общем виде выражает знание абсолютной истины, включающей в себя общее в виде закона единства и борьбы противоположностей, где частным выступают умозрительные идеи. По сути дела, мистика работает с выдаваемыми интуицией идеями, абсолютной среди которых становится идея всех идей — идея вечной и бесконечной пустоты, безличное состояние которой связывается с Абсолютом, а личное — с Богом.

Объективная истина. Метафизическая философия как мировоззренческий предел синтеза философского стиля мышления, основанного на логике рассудка, в общем виде выражает знание объективной истины, включающей в себя общее в виде закона целостности как универсальной цикличности бытия и мышления, где частным выступают логически замкнутые на себя абстрактные схемы вне времени и пространства. По сути дела, метафизика работает с иерархией схем, центром логического мышления которых выступает умозрительная идея как общий принцип.

Относительная истина. Диалектическая философия как мировоззренческий предел синтеза философского стиля мышления, основанного на родовой памяти инстинктов и логике рассудка, в общем виде выражает знание относительной истины, включающей в себя общее в виде закона согласованности, подчиняющего все спиралевидному движению, где частным выступает ассоциативный ряд архетипических образов, логическое обоснование которых рождает структуру. По сути дела, диалектика работает со схемами, включающими в себя пространственно-временные, инструментальные и субъективные особенности познания, получившие название структуры.

Субъективная истина. Мифологическая философия как мировоззренческий предел синтеза философского стиля мышления,

основанного на телесных чувствах и воображении, в общем виде выражает знание субъективной истины, включающей в себя общее в виде закона пропорции как универсальной хаотичности бытия и мышления, из которого рождается всякий порядок. Здесь частным выступают сигналы бытия, преобразованные в знаки, пропорциональное сочетание которых формируют символы будущих образов. Миф работает с воображением, превращающим сигналы мира в искусственные знаки, благодаря которым сохраняется и накапливается информационный мир культуры.

Заключение

Итогами исследования природы философского стиля мышления становится ряд положений. Поскольку философский стиль мышления использует полный познавательный ресурс разума, то его мыслительные процессы связаны со всеми интегральными способностями, представленными интуицией, рассудком, инстинктами и телесными чувствами. Становится понятной одна из важнейших функций мышления: путем разномасштабного ограничения-анализа она преобразует бесконечное единство пустоты во множественный, но ограниченный формат кодов мышления, которые необходимы в поисках детализации бытия, с целью обрести в нем гармонию согласованных отношений. Все это свидетельствует о том, что философский стиль мышления, претендуя на предельную широту и глубину познавательных технологий, обязан на любое вопрошание давать четыре типа иерархически согласованных между собой ответов, свидетельствующих о степени их близости или удаленности от совершенного знания абсолютной истины. Итогом обобщений философского стиля мышления становится матрица знаний, в которой вертикальные и горизонтальные причинно-следственные связи демонстрируют диапазон рационального познания, начинающийся в пустоте и заканчивающийся в ее бесконечности.

Литература

1. *Боно Э.* Искусство думать. Латеральное мышление как способ решения сложных задач. М.: Альпина Паблишер, 2019.
2. *Брушлинский А.В.* Культурно-историческая теория мышления. М.: URSS, 2020.

3. *Верaksa Н.Е.* Диалектическое мышление. Уфа: Вагант, 2006.
4. *Вертгеймер М.* Продуктивное мышление / Общ. ред. С.Ф. Горбова, В.П. Зинченко. М.: Прогресс, 1987. 335 с.
5. *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М.: АСТ, 2022.
6. *Ильенков Э.В.* К вопросу о природе мышления: на материалах анализа немецкой классической диалектики: Дис. ... докт. филос. н. М., 1968.
7. *Мегрелидзе К.Р.* Основные проблемы социологии мышления / Под ред. и с предисловием А.Т. Бочоришвили. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.
8. *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка. М.: АСТ, 2022.
9. *Родзинский Д.Л.* Абсолютный код культуры и фрактальная теория мышления. М.: УРСС, 2020.
10. *Родзинский Д.Л.* Рациональность в философии и науке. Происхождение. Определение. Виды. М.: Ленанд, 2024.
11. *Рубинштейн С.Л.* О мышлении и путях его исследования. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958.
12. *Солсо Р.* Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996.
13. *Халперн Д.* Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000.

References

1. *Bono E.* *Iskusstvo dumat'. Lateral'noe myshlenie kak sposob resheniya slozhnyh zadach.* М.: Al'pina Pablisher, 2019.
2. *Brushlinskij A.V.* *Kul'turno-istoricheskaya teoriya myshleniya.* М.: URSS, 2020.
3. *Veraksa N.E.* *Dialekticheskoe myshlenie.* Ufa: Vagant, 2006.
4. *Vertgejmer M.* *Produktivnoe myshlenie / Obshch. red. S.F. Gorbova, V.P. Zinchenko.* М.: Progress, 1987. 335 s.
5. *Vygotskij L.S.* *Myshlenie i rech'.* М.: AST, 2022.
6. *I'lenkov E.V.* *K voprosu o prirode myshleniya: na materialah analiza nemeckoj klassicheskoy dialektiki: Dis. ... dokt. filos. n. M., 1968.*
7. *Megrelidze K.R.* *Osnovnye problemy sociologii myshleniya / Pod red. i s predisloviem A.T. Bochorishvili.* М.: Izd-vo LKI, 2007.
8. *Piazhe ZH.* *Rech' i myshlenie rebenka.* М.: AST, 2022.

9. *Rodzinskij D.L.* Absolyutnyj kod kul'tury i fraktal'naya teoriya myshleniya. M.: URSS, 2020.
10. *Rodzinskij D.L.* Racional'nost' v filosofii i nauke. Proiskhozhdenie. Opredelenie. Vidy. M.: Lenand, 2024.
11. *Rubinshtejn S.L.* O myshlenii i putyah ego issledovaniya. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1958.
12. *Solso R.* Kognitivnaya psihologiya. M.: Trivola, 1996.
13. *Halpern D.* Psihologiya kriticheskogo myshleniya. SPb.: Piter, 2000.

К.Н. ХОЛОДНОВА

**Достоевский и Фуко: русский юродивый
и западный безумец***

Аннотация. В статье рассматривается феномен юродства у Ф.М. Достоевского и безумия у М. Фуко, в результате чего получен вывод о различии между западным безумцем («шизофреником» Фуко) и русским юродивым как фигурой предельного покаяния, не говорящим на одном языке с миром, а говорящим от имени Бога, не являясь при этом сумасшедшим. Безумие, согласно Фуко, несет в себе компонент свободы, благодаря наличию которого безумец начинает говорить с миром на собственном языке. В то же время сама возможность возникновения безумия обеспечивается наличием порядка, основанного на разуме. Русская философская традиция — как та, которая не говорит на языке истины и лжи — на месте безумца концептуализирует юродивого.

Ключевые слова: философская антропология, Ф.М. Достоевский, раздвоение, реальность, юродство, безумие, М. Фуко.

Abstract. The article examines the phenomenon of foolishness in F.M. Dostoevsky and madness in M. Foucault, as a result of which a

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Холоднова К.Н. Достоевский и Фуко: русский юродивый и западный безумец // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 204—212. DOI: